

ALISHER NAVOIY NASRIY ASARLARIDA MUNOJOT VA UNING TALQINI

Omonova Mohigul Ravshanbek qizi
Lumos mind xususiy maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada Alisher Navoiy uning ijodi nasriy asarlari uning nasriy asarlarida munojot va uning talqini badiiy xususiyati borasida fikr yuritilgandir. Navoiyning nasriy asari munojotlar insonlar hayotida kechgan voqea-hodisalar yuzasidan insonlar ortasidagi bahs-munozaralar va holatlardan kelib chiqqan holda shayxlarning kasb egalari, odamlarga bergan tanbeh va ularga ko'rsatilgan tariqat yo'li tarzida ifodalabb beeilgan bo'lsa, she'riy asarlari esda pand-nasihath tarzida ifoda etilgan. G'azallar orqali ifodalangada ayna payg'ambarimiz (s.a.v) so'zlari ular buyurgan amallar aynan o'z holidan emas badiiylik uyg'unlashgan lekin mazmun birlamchi sifatida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, g'azal, munojot, nasr, ta'lim, aql, baxs-munozara, tahlil, "Nasoimu-l-muhabbat".

Dunyodagi har bir xalqning jahon hamjamiyatida tan olingan o'rni va ovozigaga ega bo'lishida umuminsoniy manfaatlarga mos qadriyatlari, borliqni, hayotni, dunyo voqeliklarini idrok va talqin etishning o'ziga xos shakl hamda tizimiga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tizimda so'z san'ati, xususan, mumtoz adabiyot beqiyos imkoniyatlarga ega. Ajdodlardan o'tib kelayotgan ma'naviy merosni jamiyat a'zolari, xususan, yoshlar ongu qalbiga singdirish ta'lim-tarbiya sohasidagi ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. Mumtoz adabiy meros vositasida yoshlarda ma'naviy, mafkuraviy immunitetni shakllantirish, yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga da'vat etilgan ta'lim muassasalari faoliyatini muvofiqlashtirish va takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarida milliy qadriyat va tarixiy merosga jamiyatdagi ma'naviy tanazzullarni oldini olish omili sifatida qaralayotganini alohida qayd etish lozim.

Dunyoda ma'naviy meros, jumladan, mumtoz adabiyot vositasida yurtning ertangi egalari bo'lmish yoshlarni ma'rifati yuksak jamiyat a'zolari etib shakllantirishning modernizatsiyalashgan ta'lim-tarbiya tizimini ishlab chiqish, milliy tarixiy merosidan keng foydalanish tizimini rivojlantirish, takomillashtirishga doir ilmiy tadqiqotlar keng miqyosda olib borilmoqda.

Istiqol yillarda mumtoz adabiy merosimiz, xususan Alisher Navoiy ijodiga munosabat tubdan yangilandi. Endilikda ulug' shoir adibning merosini chuqurroq o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Alisher Navoiy xalqimiz ma'naviy dunyosining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. "Alisher Navoiy bobomiz xotirasiga hurmat-ehтиrom ko'rsatish ul zotning tabarruk merosini o'rganish, yosh avlodimizga bezavol yetkazish lozim"¹- deydi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.

Bugungi kunda yoshlar orasida milliy g'urur, ifтиxor, o'zlikni anglash go'zallik kabi tuyg'ularni kamol toptirishda Navoiy ijodiy merosi muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Zero, ulug' shoir asarlari mohiyatiga singdirilgan insonparvarlik xalqparvarlik adolat, haqiqat, imon-e'tiqod yetukligi, shukronalik sabr-toqat singari g'oyalar barcha davrlarda inson kamoli uchun muhimdir. Bu buyuk mutafakkirning bebaho boyliklarini kelajak avlodga yetkazish bizning oldimizda turgan asosiy vazifalardandir.

Navoiy o'zining munojotlarini umrining oxirgi yillarida yaratadi. Bu munojotlarining asosiy qismi Alloh va unga e'tiqod qilish, Allohga tazarru qilishdan iborat. Navoiyning munojotlarini biz insonlarning imon-e'tiqodini yuksaltirishda foydalanishimiz mumkin. Alisher Navoiyning munojotlaridan foydalanish bugungi kunda ta'limiy shuningdek, yoshlarni komil inson sifatida tarbiyalahda muhim o'rni bor ekanini ko'rishimiz mumkin. Chunki Navoiy munojotlarida Allohning ishqi haqida fikrlarni bildiradi. Navoiy munojotlarini o'rganish bugungi kunda dolzarb mavzu ekanini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Navoiy asarlari keng qamrovda o'rganilgan bo'lsada uning munojotlari alohida mavzu sifatida o'rgilmagan. Zero, Navoiy munojotlari orqali yosh avlodni komil inson sifatida tarbiyalash uchun muhim manba sifatida qarash mumkin.

O'z zamonasining buyuk mutafakkiri bo'lgan Alisher Navoiy nazmga nisbatan nasriy asarlar imkoniyati kengligini yaxshi bilgani uchun, ikkinchidan nasriy asarlarga real hayot voqeligini chuqurroq va har tomonlarga ifodalay olish imkoniyati borligini anglagan holda umrining so'nggi o'n yilida "Muhokamatu-l-lag'atayn", "Mezonu-l-avzon", "Majolisu-n-nafois", "Risolai muammo" ilmiy asarlari bilan birga, "Xamsat ulmutaxayirin", "Holoti Sayid Hasan Ardasher", "Pahlavon Muhammad" kabi avtobiografik – asarlar qatorida "Mahbubu-l-qulub", "Tarixi mulki ajam", "Vaqfiya", "Munshaot", "Tarixi anbiyo va hukamo" singari

¹ Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б113.

ijtimoiy-siyosiy, falsafiy ruhdagi asarlari qatorida “Nasoimu-l-muhabbat” asarida Sharq faylasuflari, shoirlari, shuningdek, o’sha davr ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim rol o’ynagan turli soha klassiklari hayotiga oid ma’lumotlari keltirilgan.

Alisher Navoiyning “Nasoimu-l-muhabbat” asarida komil insonga xos xususiyatlar, uning sharqona fazilatlari sanab o’tilgan. Bular qatoriga ulug’ mutafakkir quyidagilarni kiritadi: tavba, halol luqma bilan qanoatlanish, o’z kasbidan mablag’ topib kun o’tkazish, shariatga rioya etish, barchadan o’zini kam deb bilish, hatto farzandlari, xizmatkorlariga qo’pollik qilmaslik, kichik tilli bo’lish – yaxshi, muloyim tilli bo’lish, rahmdil, sahiy, mard, halim, xush hulq, sabrli, sadoqatli, vafoli bo’lish, rozirizolik bilan kun o’tkazish, riyozat chekishdan qo’rqmaslik va boshqalar. Shu tariqa Navoiy komil insonning o’ziga xos ahloq kodeksini ishlab chiqqanki, bu sifatlarga ega bo’lish har bir odamning orzu-armoni deb qaralgan. Komil inson haqidagi g’oyalar katta ijtimoiy-ahloqiy, ma’naviy ahamiyatga ega. U insonni sharaflab, ezgulik va buyuk xayr ruhida tarbiyalash, mehru muhabbat, vafo va sadoqatni kuchaytirishga xizmat qilib keldi. Har zamon va lahzada insonlarga ularning insonligini eslatib, yovuz, qabih ishlar, nojo’ya hatti-harakat va qiliqlardan saqlanishga ko’maklashdi, ularda iymon va vijdon binosining paydo bo’lishi va mustahkamlanishiga hissa qo’shdi. Navoiyning ushbu asari [Muhabbat va tavfiq bog’chalarining shabbodalaridan valiylar qalbini ochgan, haqiqat va futuvvat bog’larining xushbo’yliklari bilan do’stlari ko’nglini shod etgan Allohga hamdu sanolar bo’lsin. Irfon va faqirlik sharofati bilan faxrlangan Muhammad alayhissalomga salotu salomlar yo’llaymizki, u zot tufayli zamon ahliga iymon sharofati yetishdi. U zot (Muhammad alayhissalom) odatdan tashqari ishlarning manbai, mo’jiza, karomat va ilhomning ma’danidir. Va u zotning ma’sum ahlu ayollariga, pok sahobalariga ham salotu salomlar bo’lsin) misralari bilan boshlanar ekan, adib avvalo, tasavvuf ahllari hayoti, qilgan ishlari, mehnatlari, kasb-korlari haqida so’z yuritib, shunday yozadi: Shayxul mashoyix Shayx Abu Said Xarroz o’tuk tikar erdi deb tarif bergan. Shayx Muhammad Sakkokiy pichoqchilik, Shayx Abu Hapz Haddod - temirchilik, Shayx Abul Abbos

Omiliy – qassoblik qilar, Shayx Ibrohim Ojariy g'isht quyuvchilik bilan, Shayx Bannon hammol, Shayx Abul Hasan-najjor-cho'p tarash ustalik bilan kun kechirganini yozadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Alisher Navoiyning “Nasoimu-l-muhabbat” asari ana shu jihatdan ham muhimdirki, munojotlari orqali uni o'rganishda avvalo tariximizni, tariqat ahllari hayotini bilish bilan birga unda olg'a surilgan rostgo'ylik, to'g'rilik, xalollik, mehnatsevarlik singari qator umuminsoniy fazilatlar, kishilarni, yoshlarni komil inson bo'lib yetishuvida o'tmishda qanday ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, ayni paytda barkamol avlodni tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. Nasoyim ul-muxabbat. MAT. 20 jildlik. - T.: Fan, 2001. T. 17. - 519 b
2. Erkaboyeva N. Alisher Navoiy ijodida munojot. Filol. fan. nomz. diss. avtoref. –Toshkent 2008
3. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy (Ilmiy-tanqiddiy tekst asosida nashrga tayyorlovchi X.,Sulaymonov). 4 jildlik. 1-4-jildlar. - T.: Fan, 1959-1960
4. Komilov N., To'xliyev B. O'zbek adabiyoti. 9. – T.: O'qituvchi, 1993. – 234 b.
5. Komilov N., To'xliyev B. O'zbek adabiyoti. 9-sinf darsligi. – T.: O'qituvchi, 1997. – 256 b.